

O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E O PARADIGMA DA REFORMA MODERNA.

Aline Cristina Galvão Leandro, graduação em Direito
Universidade Estacio Uniseb, Ribeirão Preto SP

Resumo

O presente trabalho examina o Sistema Tributário Nacional brasileiro sob a perspectiva de seus fundamentos normativos, princípios constitucionais e desafios contemporâneos de reforma. Partindo da definição legal de tributo estabelecida pelo Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), o estudo analisa a complexidade conceitual do instituto, bem como sua função no âmbito da arrecadação estatal e da organização jurídica.

A investigação desenvolve-se a partir da análise dos principais princípios constitucionais tributários, tais como legalidade, anterioridade, capacidade contributiva, isonomia, irretroatividade, uniformidade e vedação ao confisco, os quais estruturam o sistema e asseguram garantias fundamentais ao contribuinte (Brasil, 1988; Sabag, 2017). Ademais, são examinadas as categorias de receitas públicas, distinguindo-se entre receitas originárias e derivadas, conforme a doutrina clássica (Nogueira, s.d.; FGV, s.d.).

O trabalho também aborda a tipologia dos tributos quanto à incidência e características econômicas, destacando aspectos como progressividade, regressividade e neutralidade, além de discutir os limites da extrafiscalidade e sua compatibilidade com os direitos fundamentais. No plano comparado, analisa-se o modelo europeu de tributação indireta, especialmente o Imposto sobre Valor Acrescentado (União Europeia, s.d.), como paradigma de simplificação e eficiência.

Por fim, mediante o estudo do caso “Operação Narciso” (Estadão, 2009; Scantimburgo, s.d.), evidencia-se a fragilidade dos mecanismos de controle fiscal e a necessidade de aprimoramento institucional. Conclui-se que a modernização do sistema tributário brasileiro exige harmonização normativa, simplificação estrutural e fortalecimento da justiça fiscal.

Abstract

This paper provides a comprehensive assessment of the Brazilian National Tax System, focusing on its legal foundations, constitutional principles, and the pressing need for structural reform. Grounded in the statutory definition of taxation as established by the National Tax Code

(Brazil, 1966), the study explores the multifaceted nature of tax law and its role in public revenue generation.

The analysis emphasizes the core constitutional tax principles—legality, anteriority, ability to pay, equality, non-retroactivity, uniformity, and prohibition of confiscation—which function as fundamental safeguards within the legal framework (Brazil, 1988; Sabag, 2017). Additionally, the paper examines the classification of public revenues into original and derived categories, drawing upon classical tax doctrine (Nogueira, n.d.; FGV, n.d.).

Furthermore, it investigates the economic characteristics of taxation, including progressivity, regressivity, and neutrality, while addressing the limits of extrafiscal policies in light of fundamental rights. A comparative perspective is introduced through the European Value Added Tax model, highlighting its efficiency and structural simplicity (European Union, n.d.). The study also incorporates a case analysis of “Operação Narciso” (Estadão, 2009; Scantimburgo, n.d.), illustrating systemic deficiencies in tax enforcement and compliance. It concludes that effective tax reform in Brazil requires regulatory harmonization, institutional strengthening, and a commitment to fiscal equity.

Keywords: Tax System Efficiency; Fiscal Equity and Ability-to-Pay Principle; Tax Harmonization and VAT Reform; Tax Compliance and Evasion Dynamics Constitutional; Tax Principles and Legal Certainty.

Introdução

O conceito de tributo é segundo o art. 3º CTN, a menção à norma jurídica que estatui está contida na cláusula “*instituída em lei*”, firmando o plano abstrato das formulações legislativas. Por outro ângulo, ao explicitar que a prestação pecuniária compulsória não pode constituir sanção de ato ilícito, deixa transparecer, com hialina clareza, que haverá de surgir um evento lícito e, por via oblíqua, faz alusão ao fato concreto, acontecido segundo o modelo da hipótese. Finalmente, por três insinuações diretas dá os elementos que integram a obrigação tributária, enquanto laço jurídico que se instala ao ensejo da ocorrência fática (...)¹.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada² .

¹ CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.24

² BRASIL, Congresso Nacional. *Código Tributário Nacional*. Brasília, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em 17 fev. 2005.

O vocábulo “tributo” experimenta nada menos do que seis significações diversas, quando utilizado nos textos do direito positivo, nas lições manifestações da jurisprudência. São elas:

- “tributo” como quantia de dinheiro;
- “tributo” como prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo;
- “tributo” como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo;
- “tributo” como sinônimo de relação jurídica tributária;
- “tributo” como norma jurídica tributária;
- “tributo” como norma, fato e relação jurídica³.

Estamos em que o Direito Tributário positivo é o ramo didaticamente autônomo do direito (sic), integrado pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Compete à ciência do Direito Tributário descrever esse objeto, expedindo proposições declarativas que nos permitam conhecer as articulações lógicas e o conteúdo orgânico desse núcleo normativo, dentro de uma concepção unitária do sistema jurídico vigente⁴.

1. O sistema orgânico de arrecadação e a visão geral tributária no Brasil

O sistema tributário brasileiro se divide em receitas originárias e derivadas, das quais:

“As receitas originárias, o Estado as obtém de seu próprio patrimônio, de seus bens e empresas comerciais ou industriais. Caracterizam-se pelo fato de o Estado não necessitar valer-se do seu poder de império sobre os cidadãos para arrecadá-las.

As receitas derivadas, ao revés, são obtidas pelo Estado valendo-se do seu poder de autoridade – sempre exercido na forma de lei – para extraí-las do patrimônio ou da renda dos particulares⁵”.

Das quais são submetidos aos seguintes princípios:

- Princípio da anterioridade;
- Princípio da capacidade contributiva;

³ CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 19

⁴ CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.15.

⁵ OLIVEIRA, Regis Fernandes de, HORVATH, Estevão. *Manual de Direito Financeiro*. 4a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.50.

- Princípio da irretroatividade;
- Princípio da isonomia;
- Princípio da legalidade;
- Princípio da uniformidade;
- Princípio da vedação confisco;
- Princípios constitucionais tributários.

Princípio da anterioridade

No Brasil, é comum se tratar o exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Há uma alusão entre o ano civil e fiscal.

Segundo o princípio da anterioridade, inscrito no inciso III, b, do art. 150 da Constituição da República e significa que para um tributo seja criado ou aumentado, a lei que o cria ou majora tem de estar em vigor no exercício financeiro anterior àquele que tem de estar em vigor no exercício anterior àquele que se pretenda cobrá-lo⁶.

“O princípio da anterioridade exige, evidentemente, que a lei que cria ou aumenta um tributo só venha a incidir sobre fatos ocorridos no exercício subsequente ao de sua entrada em vigor. Caso contrário, a Administração fazendária, por meio do ardil de retardar a cobrança do título até o exercício seguinte, com facilidade tornaria letra morta a cobrança do art. 150, III, “b”, da Constituição. Assim, e.g., tributo criado em junho poderia incidir sobre fatos verificados em julho do mesmo ano, desde que o Fisco tivesse o cuidado de só realizar sua cobrança (mera providência administrativa) no exercício seguinte. Bem precário seria este direito constitucional, se fosse tão fácil costear-lo. Com verdade, a palavra cobrar, inserta no artigo em foco, está, como tantas outras do texto constitucional, empregada num sentido laico, devendo o interprete entendê-la como sinônima de exigir. Neste sentido, pelo menos, tem-se pronunciado a melhor doutrina”⁷.

O fato se dá devido ao conceito de segurança jurídica do contribuinte:

“ (...) Veicula a ideia de que deve ser suprimida a tributação de surpresa (que afronta a segurança jurídica dos contribuintes). Ele não permite que, da noite para o dia, alguém seja colhida por uma nova exigência fiscal. É ele, ainda, que exige que o contribuinte se depare com

⁶ OLIVEIRA, Regis Fernandes de.; HORVATH, Estevão. *Manual de Direito Financeiro*. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.65.

⁷ CARAZZA, Roque Antonio. *Curso de Direito Constitucional Tributário*. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 166 e 167.

as regras tributárias claras, estáveis e seguras. E, mais do que isso: que tenha o conhecimento antecipado dos tributos que lhe serão exigidos ao longo do exercício financeiro, justamente para que possa planejar sua vida econômica”⁸.

Princípio da capacidade contributiva

Segundo o princípio da capacidade contributiva, o cidadão deve contribuir para as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade econômica.

*“(...) Isso significa que as despesas públicas na exata proporção devem ser rateadas proporcionalmente entre os cidadãos, uma vez que estes tenham, potencial ou efetivamente, usufruído a riqueza garantida pelo Estado. Também aceita-se como definição equitativa das despesas na medida da capacidade individual de suportar o encargo fiscal. Serve, esse princípio, de instrumento para realizar a igualdade na tributação, atribuindo tratamento desigual aos desiguais, segundo a capacidade individual para arcar com o ônus tributário, daí ser o princípio da capacidade contributiva considerado um corolário do princípio da igualdade”*⁹.

Em relação às taxas, a utilidade oferecida pelo Estado pela prestação de um serviço público pode (e deve ser dividida entre aqueles que dela fizerem uso numa relação de retributividade, os impostos, sob ponto de vista econômico financeiro, são instituídos e cobrados para fazer frente aos gastos determinados por necessidades invisíveis. Foi esta a razão por que o legislador constituinte referiu-se à capacidade econômica somente com relação aos impostos.

Como também a relação de extrafiscalidade previstos na Constituição de 1988, no art. 5º, respectivamente nos incisos XXII e XIII. Outro limite à extrafiscalidade, ou às normas indutoras em matéria fiscal, é o direito constitucional ao não confisco, nos termos do artigo 150, IV, da Constituição.

“A extrafiscalidade não pode, com efeito, assumir contornos de confisco, ou melhor, um caráter extrapropriatório. O exagero da extrafiscalidade, como se observa em determinadas exações, reprime o contribuinte ao ponto de expropriá-lo do bem objeto da tributação, como nos impostos sobre o patrimônio. Portanto, o limite da extrafiscalidade

⁸ CARAZZA, Roque Antonio. *Curso de Direito Constitucional Tributário*. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 168.

⁹ ZILVETI, Fernando Aurelio. *Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 134.

*deve estar na razoabilidade e proporcionalidade, corolários do princípio da igualdade, elementos essenciais para aferir a finalidade dos tributos extrafiscais (...)*¹⁰.

Princípio da irretroatividade

Com efeito, o enunciado normativo que protege o direito adquirido, o fato jurídico perfeito e a coisa julgada, conhecido como *princípio da irretroatividade das leis*, não vinha sendo, é de bom que se reconheça, impedimento suficiente forte para obstar certas iniciativas de entidades tributantes, em especial a União, no sentido de atingir fatos passados, já consumados no tempo, debaixo de plexos normativos segundo os quais, os administrados orientaram a direção de seus negócios. Tranquilos, na confiança de que tais eventos se encontravam sob o pálio daquele magno princípio, foram surpreendidos por grosseiras exações, que assumiram o nome de *empréstimo compulsório*. Isso marcou, decisivamente, o meio jurídico e, na primeira oportunidade que ocorreu com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, fez empenho em consignar outra prescrição explícita, dirigida, rigorosamente, para o território das pretensões tributárias (...)¹¹.

Princípio da isonomia

O princípio da isonomia ou igualdade se trata da imposição formal de tratamento aos iguais e outros aos desiguais, ou seja, baseados nos princípios da proporcionalidade e progressividade.

No passado, sustentou-se que, do preceito da proporcionalidade dos tributos às possibilidades econômicas dos indivíduos, decorria o dever para o legislador de introduzir impostos com alíquota proporcional, jamais progressiva. Justifica-se tal tese se reporta ao ensinamento de Smith, segundo o qual todos devem contribuir para as despesas do Estado *in proportion to the revenue which they respectely enjoy under the protection of the State*¹².

¹⁰ ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 199 e 200.

¹¹ CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.157.

¹² UCKMAR, Victor. *Princípios Comuns de Direito Tributário*. Tradução de Marco Aurélio Grego. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, pp.72.

*“A ‘teoria do benefício’ se funda exatamente na presunção de que o consumo médio, no espaço e no tempo dos serviços públicos é proporcional à renda de cada cidadão e – para respeitar o princípio da igualdade da tributação – cada um deveria contribuir em proporção de suas posses. Foi exatamente para não violar o princípio da igualdade, que revolucionários como Lambon, Fabre d’Englatine e até Robespierre se opuseram à progressividade de imposição, mesmo que atuada mediante a isenção dos mínimos impositivos”.*¹³

Princípio da legalidade

O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as quais se assenta o edifício do Direito Tributário, no ato administrativo tributário deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos do art. 5º, II, da Constituição da República.

*“(…) Bastaria este dispositivo constitucional para que, tranquilamente, pudéssemos afirmar que, no Brasil, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo ou a cumprir um dever instrumental tributário que não tenham sido criados por meio de lei, da pessoa política competente, é obvio. Dito de outro modo, do princípio expresso da legalidade poderíamos extrair o princípio implícito da legalidade tributária”.*¹⁴

Porém, o legislador constituinte ao ensejo de dar segurança jurídica aos contribuintes, afirma conceitos da Carta Magna no art. 150, I (sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados Unidos, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça).

Princípio da uniformidade

De acordo com o art. 151, I, da Carta Magna, em termos imperativos institui que os tributos gerados pela União sejam uniformes em todo território nacional.

“É fácil ver, nas suas dobras, mais uma confirmação do postulado federativo e da autonomia dos Municípios, posto que o constituinte vedou a

¹³ UCKMAR, Victor. *Princípios Comuns de Direito Tributário*. Tradução de Marco Aurélio Grego. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, pp.73.

¹⁴ CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de Direito Constitucional Tributário*. São Paulo: Malheiros, 200, p. 213.f

*eventualidade de qualquer distinção ou preferência relativamente a um Estado, a um Município ou ao Distrito Federal, em prejuízo dos demais*¹⁵”.

Consequentemente, a uniformidade a discriminação tributária limita-se aos critérios, reais ou de valor, mas nunca de lugar. Dentro da mesma categoria, ninguém pagará o imposto federal, numa região, em base maior do que a outra. O habitante de qualquer Município tem direito a igualdade de tratamento tributário federal, que o não distinga do resto do país¹⁶.

Princípio da vedação confisco

Tal princípio, consiste dentre os Direitos Fundamentais o direito da propriedade privada, conforme art. 5º, XXII). No que tange o Direito Tributário, o inc. IV do art. 150 da Lei Fundamental determinou ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar efeito confisco.

*“(...) O legislador ordinário, ao criar um tributo ou pretender majorá-lo, não pode fazê-lo de modo a, sub-repticialmente, pretender apossar-se da propriedade do particular”.*¹⁷

O direito constitucional do contribuinte deve conter o poder de tributar do Estado, ativamente, por meio de ação, pelo controle difuso de constitucionalidade (mandado de segurança, por exemplo), e pelo controle concentrado (a ação direta de inconstitucionalidade – ADIN -, por exemplo). O papel do controle jurisdicional é de reprimir o abuso do legislador tributário que desrespeite o mínimo existencial e, portanto, a capacidade contributiva do cidadão¹⁸.

Embora a Constituição brasileira atual não traga mais o mínimo existencial de maneira expressa, como na Carta de 1946 (mesmo que restrita ao imposto de consumo), o faz indiretamente, ao determinar a graduação dos impostos de acordo com a capacidade econômica do contribuinte (artigo 145, § 1º). Nesse sentido, temos observado nas leis do determinado tamanho; no ITR, para as pequenas propriedades rurais, desde que a família trabalhe nela. Obriguem-se o legislador, o interprete e o destinatário, a respeitar o mínimo existencial no lançamento tributário¹⁹.

¹⁵ CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 161.

¹⁶ BALEIRO, Aliomar. *Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar*, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.373.

¹⁷ OLIVEIRA, Regis Fernandes de; HORVATH, Estevão. *Manual de Direito Financeiro*. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.67

¹⁸ ZILVETI, Fernando Aurelio. *Principios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.223.

¹⁹ ZILVETI, Fernando Aurelio. *Principios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.223 e 224.

A justiça, portanto, deve ser praticada na tributação, por meio do respeito aos direitos individuais, dentre eles, a capacidade contributiva, buscando a determinação precisa da renda líquida, além do mínimo existencial pessoal e familiar. Isso tudo representa a essência do direito do contribuinte à justiça fiscal no Estado de Direito²⁰

A tributação segundo o mínimo existencial estaria, então plenamente, de acordo com o artigo 145, parágrafo 10 da Constituição Federal. Praticasse a justiça fiscal por meio do respeito ao princípio da capacidade contributiva do cidadão²¹.

Princípios constitucionais tributários

Dentre os princípios e a Ciência do Direito, aplica-se como linhas diretivas que iluminam a compreensão de setores normativos, imprimindo-lhes caráter de unidade relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe de normas. Exercem eles uma reação centrípeta, atraindo, em torno de si, regras jurídicas que caem sob seu raio de influência e manifestam a força de sua presença. Algumas vezes, constam de preceito expresso, logrando o legislador constitucional enuncia-los com clareza e determinação. Noutras, porém, ficam subjacentes à dicção do produto legislado, suscitando um esforço de feitiço indutivo para percebê-los e solá-los. São os princípios implícitos. Entre eles e os expressos não se pode falar em supremacia, a não ser pelo conteúdo intrínseco que representam para a ideologia do intérprete, momento em que surge a oportunidade de cogitar-se de princípios e de sobre-princípios²².

O Sistema tributário nacional x paradigma da reforma moderna.

O atual cenário brasileiro de arrecadação os tipos de tributos são quanto a incidência:

Direto: índice sobre a renda ou riqueza do contribuinte. Exemplo: Imposto de Renda.

Indiretos: incide sobre os produtos sendo pago quando haver o consumo dos produtos. Exemplo: ICMS, IPI e outros, dos quais são chamados também de regressivos quanto maior a renda, menor o consumo.

E, quanto às características:

²⁰ZILVETI, Fernando Aurelio. *Principios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.224.

²¹ZILVETI, Fernando Aurelio. *Principios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.224.

²²CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 145.

Progressivo: aumenta o percentual de imposto com a elevação da renda.

Regressivo: diminui o percentual do imposto com a elevação da renda.

Neutro: mantém o percentual do imposto com a elevação da renda.
Exemplo: alíquota.

De acordo com o art. 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividades administrativa plenamente vinculada.

Segundo Eduardo Sabag, em *Manual de Direito Tributário*, 2017, página 61:

“O princípio da legalidade é multissecular, com previsão inaugural na Carta Magna inglesa, de 1215, do Rei João Sem Terra. À época, a nobreza e a plebe, reunindo esforços e se insurgindo contra o poder unipessoal de tributar, impuseram ao príncipe João um estatuto, visando inibir a atividade tributária esmagadora do governo. Em outras palavras, objetivaram impor a necessidade de aprovação prévia dos súditos para a cobrança dos tributos, do que irradiou a representação “no taxation without representation”.

“O intento marcou a história do constitucionalismo inglês: tal estatuto foi a primeira constituição inglesa, chamada Magna Charta Libertatum, exurgindo a partir do desejo popular de rechaçar a tributação tradutora de desapropriação e de chanceler a ideia de que a invasão patrimonial pressupões o consentimento popular. Nascia, assim. O ideal de que, na esteira da legalidade, corre tão somente o tributo consentido”.

Ou seja, conforme art. 150, I, CF/88:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

De acordo com a mesma literatura jurídica, se dá como regra a lei ordinária. Ao modo, que regulamenta as exações tributárias como por exemplo os impostos como: IPI, ITBI, IR, IPTU, IPVA.

- (I) Se há um IPTU, em dada municipalidade, há, por certo, uma lei ordinária municipal que o instituiu e que deverá veicular, quiçá, um possível aumento; (II) se há um IPVA, em dado Estado da Federação, há, certamente, uma *lei ordinária estadual* que o instituiu e que deverá veicular, talvez, um possível aumento; e (III) se há uma ITR, na Federação, há seguramente, uma *lei ordinária federal* que o instituiu e que deverá veicular, porventura, um possível aumento²³.

E, diante do Sistema Tributário Nacional e sem prejuízo da respectiva complementar, supletiva ou regulamentar:

Art. 153, VII, CF: Imposto sobre Grandes Fortunas, segundo os termos de lei complementar.

§ 1.º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, III, IV e V.

§ 2.º O imposto previsto no inciso III:

I – Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;

II – (*Revogado pela Emenda Constitucional n. 20, de 15-12-1998.*)

III – não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior;

IV – terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma de lei.

Quanto aos Impostos Residuais, art. 154, I, CF;

Art. 154, CF: A União poderá instituir:

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio próprios dos discriminados nesta Constituição;

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

²³ Eduardo, Sabag. *Manual de Direito Tributário*, 2017, pág. 65.

E, de acordo com o Art.97 do CTN, somente a lei pode estabelecer:

- I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;
- II – a majoração de tributos, ou a sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
- III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
- IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
- V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
- VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou para outras infrações nela definidas;

Desse modo, o art. 97 do CTN, veiculando nítidas explicações do preceito constitucional, sinaliza a necessidade de composição de uma lista taxativa (*numerus clausus*) de rudimentos configuradores de estrita lealdade, a seguir expedida: ²⁴

Alíquota
Base de cálculo
Sujeito passivo
Multa
Fato Gerador

Dos quais, são:

*“Prerrogativas legais em matéria tributária, ficando reservadas, exclusivamente, à lei estabelecer: instituição de tributos; suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário; cominação de penalidade; fixação de alíquota e a base de cálculo; definição de fato gerador da obrigação principal e de sujeito passivo. Quanto à “majoração de tributos”, há ressalvas descritas nos §§1º e 2º do próprio art. 97, cujo detalhamento será feito em tópico ulterior”.*²⁵

Dentre os principais, segundo art. 153, §1º, CF, há quatro impostos federais cujas alíquotas majoradas (ou reduzidas) por ato do Poder Executivo Federal (decreto presidencial ou portaria do Ministério da Fazenda).

²⁴ Eduardo, Sabag. *Manual de Direito Tributário*, 2017, página 68.

²⁵ Eduardo, Sabag. *Manual de Direito Tributário*, 2017, página 68.

1. Imposto sobre a Importação (II);
2. Imposto sobre a Exportação (IE);
3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
4. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF).

Além, dos Instituídos por lei complementar:

1. CIDE – Combustível: a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico”. A CIDE-Combustível é tributo federal, instituído no Brasil, em 2001, à luz da EC n.33, por meio da Lei n. 10.336/2001. Conforme o disposto no art. 149, § 2º, II, c/c art. 177, §4º, I, ‘b”, *parte inicial*, ambos da CF, o Poder Executivo Federal poderá *reduzir e restabelecer* as alíquotas do tributo por meio de ato próprio – no caso, o *decreto presidencial*. Não pode, portanto, ultrapassar este patamar originário de alíquota, sob pena de vício de legalidade. Veja o comando:

“Art. 177, §4º. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I – a alíquota da contribuição poderá ser: (...)

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, (...)”

Assim, vale dizer que esta mitigação da legalidade tributária consiste na possibilidade de o Poder Executivo reduzir a alíquota e restabelece-la ao limite máximo fixado inicialmente pela lei. A majoração, em si, da alíquota da CIDE-Combustível deve avocar a presença da lei, passando ao largo da ressalva ora estudada.

2. ICMS – Combustível: esta é a única ressalva indicadora de tributo não federal; os outros cinco tributos, pertencentes ao rol das ressalvas, como se notou, são gravames federais. Ademais, a mitigação não se refere ao “ICMS” em si, mas a um tipo todo particularizado deste imposto – o *ICMS- Combustível*, por nós assim intitulado. Observe o comando:

“Art. 155, §4º. Na hipótese do inciso XII, “h”, observar-se-á o seguinte: (...)

IV – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, “g”, observando-se o seguinte: (...)

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, (...)”.

“Art. 155, §2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

XII – cabe à lei complementar: (...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados;

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, “b”; (...)²⁶

Em outro exemplo, Ruy Barbosa Nogueira, “os tributos (...) são as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio dos indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de tributar, às vezes consorciado com o poder de regular), mas disciplinado por normas de direito público que constituem o Direito Tributário”²⁷.

Detalhando: o tributo...

- é prestação pecuniária;**
- é compulsório;**
- é instituído por meio de lei;**
- não é multa;**
- é cobrado mediante lançamento.**

“O tributo, portanto, resulta de uma exigência do Estado, que, nos primórdios da história fiscal, decorria da vontade do soberano, então identifica com a lei, e hoje se funda na lei, como expressão da vontade coletiva”²⁸.

Segundo art. 162, I, do CTN, o artigo é efetuado como prestação pecuniária:

I – em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II – nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

²⁶ Sabag, Eduardo. *Manual de Direito Tributário*

²⁷ NOGUEIRA, Ruy Barbosa. *Curso de direito tributário*, 14, ed p. 155.

²⁸ AMARO, Luciano. *Direito tributário brasileiro*, 14, ed., p.17.

Tal como, prestação pecuniária compulsória:

De acordo com o art. 5º, II, da CF:

“ *Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não for por meio lei*”.

Ou seja, ninguém estará extinto de suas obrigações por mero desconhecimento.

A multa é a reação do Direito ao comportamento devido que não tenha sido realizado. Trata-se de *penalidade* cobrada pelo descumprimento de uma obrigação tributária, possuindo nítido caráter *punitivo* ou de *sanção*. Em face do descumprimento de uma obrigação tributária, quer seja *principal* (art. 113, § 1º, CTN), quer seja *accessória* (art. 113, §2], CTN), enseja-se-á a aplicação da penalidade (ver art. 113, §3º, *in fine*, CTN)²⁹.

Das competências:

(...) Ver novamente capítulo

Das espécies de tributos e impostos, sob a doutrina da *tertia pentapartida*, em que o Sistema Tributário Nacional se subdivide em 5 tributos.

Mas, segundo o art. 145 da Carta Magna, no art. 5º do CTN, existe a menção de apenas 3 espécies tributárias: *impostos, taxas e contribuições de melhoria*.

(resumir os 4 capitulos)

*Simples nacional e simples federal

*(Fontes do Direito Tributário) – Interpretação e Integração da Legislação tributária.

Fontes reais (ou material) e Formal.

(anotar tabela)

²⁹ SABAG, Eduardo. *Manual do Direito Tributário*, 2017, pag. 512.

*Vigência, Aplicação, Interpretação e integração da Legislação tributária.

- Princípio da anterioridade tributária

- Princípio da territorialidade

Aplicação: Princípio da irretroatividade tributária

Interpretação: fonte da lei, a interpretação pode ser: autêntica, jurisprudencial e doutrinária.

a) Autêntica ou legal

b) Jurisprudencial ou judicial

c) Doutrinária

Quanto aos meios adequados para sua exegese, a interpretação pode ser: gramatical, lógica, histórica, teleológica, sistemática e evolutiva.

Relação jurídico – tributária

Fato gerador

Sujeito Ativo

Sujeito Passivo

Responsabilidade tributária

- Caráter supletivo de cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

- Responsabilidade dos sucessores

- Responsabilidade de terceiros

- Responsabilidade por infração

Crédito tributário

“Art. 145: O lançamento regularmente notificação ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I – impugnação do sujeito passivo;

II – recurso de ofício;

III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no art. 149.

(...)

Art. 149: O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I – quando a lei assim o determine;

II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação

tributária, a pedindo de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V – quando se comprove omissão ou inexactidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu em fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial”.

- Tributação brasileira x modelo europeu

O modelo Europeu propõe o IVA, do qual há unificação dos impostos num modelo prático, com melhor aproveitamento dos serviços públicos.

A denominação IVA (Imposto sobre valor acumulado ou acrescentado), é cobrado sobre os serviços no momento em que são prestados em cada país da EU.

De acordo com site da União Européia:

“O imposto sobre o valor acrescentado é um imposto que se aplica a quase todos os bens e serviços adquiridos e vendidos para utilização ou consumo na UE”.

(Neste caso, os 28 Estados-membro da UE).

Taxa normal (bens e serviços) não pode ser inferiores a 15%.

Taxa reduzida – diretiva IVA não podem ser inferiores a 5%.

Taxas especiais: super-reduzidas, zero, intermédias.

Super-reduzidas: às vendas de uma lista limitada de bens e serviços, inferiores 5%;

Zero: não tem que pagar IVA, direito à dedução);

Intermédia (taxa parking, não sejam inferiores a 12%.

Mapa mundi do crime organizado

Mapa Mundi do Crime Organizado

NOME	País de Origem	Tipo de Organização	Funções Hierárquicas	Base Populacional
Cosa Nostra Siciliana	Itália, ilha da Sicília	Piramidal.	Peciotto, Capodecina; Capomandamento; Conselheiro.	5,1 milhões de pessoas, 390 municípios, 5 mil filiados.
Camorra	Itália, Região da Campânia.	Volátil, quase inexistente, que se recompõe de acordo com o momento.	Horizontal: é gerado pelo tempo que as famílias vivem lá.	5,7 milhões de pessoas, 549 municípios, 6,7 mil filiados.
'Ndrangheta	Itália, Região da Calábria.	Horizontal, liderada por famílias.	Liderança familiar, sem chefes ou subchefes.	2,2 milhões em 409 municípios; 144 clãs e 5,6 mil afiliados.
Sagrada Coroa Unida	Itália, Sul da Puglia.	Vertical, semelhante à Cosa Nostra.	Peciotti; Subchefes; Santisti (Chefes); Comissão Geral.	4 milhões de pessoas, em 257 municípios.
Cosa Nostra Americana (La Cosa Nostra - LCN)	Estados Unidos (Base: Nova York)	Vertical combinada com piramidal.	Soldados (bottom men); Fac totum; Capo famiglia; Chef	Espalhada por todos os EUA; 25 famílias e 3 mil homens.
Máfia Russa	Rússia (base principal: Moscovo)	Tradicional estrutura piramidal.	Mefiante de rua; Intermediário e Segurança; Cheffes.	5,7 mil agremiações, em 29 países e 3 milhões de pessoas.
Triades Chinesas (Sun Yee On, 14 B, W, Federation, United Bamboo, Grande Circulo)	China (Guandong e Fujian); Hong Kong e Taiwan.	Vertical, totalmente dissociada da base.	Iniciante; Cargos médios (autônomos) e Cargos Altos.	O total de filiados nos cinco grupos é de 123 mil homens.
Yakuza (Yamaguchi-Gumi, Suiyoshi-Kai e Inagawa-Kai)	Japão	Sistema patriarcal japonês.	Iniciantes (neófitos); relação com chefes: "pai" para "filho".	Tem 90 mil membros, distribuídos em 3,4 mil clãs.
Cartel de Cali	Colômbia, na cidade de Cali.	Vertical	Similar às máfias italianas, poder supremo do capo.	Sem dados disponíveis.
Cartel de Medellín	Colômbia, na cidade de Medellín.	Vertical	Similar às máfias italianas, poder supremo do capo.	Sem dados disponíveis.
Máfia Nigeriana	Nigéria (Base Principal: Lagos).	Vertical com piramidal.	Sem dados disponíveis.	Sem dados disponíveis.
Comando Vermelho (CV)	Brasil (base: Rio de Janeiro)	Vertical	Gerente-Geral/Tesoureiro; Gerência do Pó, Maconha; Endolação, Chefe de Plantões e Org. Bônus; Vapores etc.	Dados não disponíveis.
Terceiro Comando (TC)	Brasil (base: Rio de Janeiro)	Vertical	Há variações na nomenclatura, mas é similar a do CV.	Dados não disponíveis.
Primeiro Comando da Capital (PCC)	Brasil (base: São Paulo)	Vertical	Núcleo de comando central, Piloto Geral, Pilotos, Generais (porta-voz do núcleo central) e Soldados.	o sistema prisional do Estado de São Paulo mantém encarcerada hoje uma população de cerca de 130 mil homens e mulheres.

Fontes: ARBEX JR. e TOGNOLLI (1998); Folha de S. Paulo (23/03/93, p. C1 e 29/07/03, p. C1)

Paraíso fiscal

Os Paraísos Fiscais			
CARIBE e AMÉRICA CENTRAL	UNIÃO EUROPEIA	EXTREMO ORIENTE e PACÍFICO	OUTROS
Ilha de Aguilha, Belize, Ilhas de Antigua e Barbuda, Ilha de Aruba, Ilha Bahamas, Ilha de Barbados, Ilha de Montserrat, Ilha Dominica, Curaçao e dependências, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Porto Rico, Cayman, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcos e Caicos.	Mônaco, Andorra, Campione d'Itália, Ilhas Canárias, Chipre, Internacional Financial Services Centre, Letônia, Suíça, Gibraltar, Ilha da Madeira, Ilha Jersey, Ilha de Guernsey, Ilha de Man, Liechtesntein, Luxemburgo, Ilha de Malta, República Tcheca e Rússia.	Ilhas Cook., Ilha Niue, Ilha Nauru, Ilhas Marshall, Ilhas Palau, Ilhas Filipinas, Tailândia, Hong Kong, Macau, Vanuatu, Samoa, Ilha Labuã e Cingapura.	Israel, Líbano, Bahrain, Uruguai e Ilha Maurício.

Fonte: CartaCapital, 10/10/03, p. 26-27

- Principais destinos

OS 20 PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM DO DINHEIRO LAVADO

Posição	Origem	Montante (US\$ milhões/ano)	% do Total
1	Estados Unidos	1.320.228	51,3%
2	Itália	150.054	5,8%
3	Rússia	147.187	5,7%
4	China	131.360	5,1%
5	Alemanha	128.266	5,0%
6	França	124.748	4,8%
7	Romênia	115.585	4,5%
8	Canadá	* 82.374	3,2%
9	Reino Unido	68.740	2,7%
10	Hong Kong	62.856	2,4%
11	Espanha	56.287	2,2%
12	Tailândia	32.834	1,3%
13	Coreia do Sul	21.240	0,8%
14	México	21.119	0,8%
15	Áustria	20.231	0,8%
16	Polônia	19.714	0,8%
17	Filipinas	18.867	0,7%
18	Holanda	18.362	0,7%
19	Japão	16.975	0,7%
20	Brasil	16.786	0,7%
-	Todos os Países	2.573.813	100,00%

Fonte: WALKER, John. Modelling global money laundering flows (1999). Disponível em: www.members.ozemail.com.au/~born1820/mlm:thod.htm. Acessado em abril de 2003.

- Sistema de importação (holdings fiscais)

Case: Operação Narciso, vícios tributários e como poderia ser melhorado com a nova Reforma.

Segundo o Jornal Estadão:

“Em 2005, a operação cumpriu 33 mandatos de busca e apreensão e 4 de prisão contra sonegação fiscal e contrabando e São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná”.
 (Matéria: *“Entenda a prisão de Eliana Tranches e veja a cronologia do caso”*, 26 de março de 2009).

De acordo com fontes da época o icônico “Templo do Luxo”, a loja Daslu concentrava as principais marcas da alta costura mundial e era considerada icônica entre a sociedade paulistana.

Os herdeiros sucessores dos fundadores, Antônio Carlos Piva de Albuquerque e Eliana Maria Piva de Albuquerque Tranchesi foram investigados através de suas operações de importações com *tradings* em diferentes países.

A operação Narciso envolveu a Receita Federal, Ministério Público Federal e a Polícia com objetivo de apurar os crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal, falsificação de documentos e contrabando.

A loja concentrava operações importadoras de diferentes marcas nos EUA e Europa, de acordo com fontes foram 33 endereços vasculhados em São Paulo com 3 outros Estados por 250 agentes e 80 auditores fiscais.

Os primeiros indícios de refaturamento e subfaturamento, ocorreram em 2004 no Aeroporto de Cumbica, com apreensão de um contêiner da marca Gucci, remetido dos Estados Unidos, Miami com notas fiscais da exportadora Horacy.

O processo número 2005.61.19.0086130, na 2ª Vara Federal de Guarulhos, Justiça Federal, 19ª seção judiciária de São Paulo, sob réus: Antonio Carlos Piva de Albuquerque, Eliana Maria Piva de Albuquerque Tranchesi, Celso de Lima, Andre de Moura Beukers, Christian Polo, Roberto Fakhouri Júnior, Rodrigo Nardy Figueiredo. Sócios e responsáveis pelas importadoras parceiras.

A sentença proferida pela Juíza da Vara Maria Isabel do Prado, condenou o crime contra a ordem.

Segundo a sentença proferida:

“Os tipos são formas de ordenação da realidade em estruturas ou esquemas, representativos do que há de essencial entre os elementos de uma série de fatos ou de entes que nos interessa conhecer”.

O crime ideológico se concretiza diante do subfaturamento de notas fiscais das diversas compras, no qual a argumentação era a boa negociação da loja Daslu com as marcas e tramite de importação pelas holdings ao entrar no Brasil.

No entendimento da Justiça Federal e Receita, estas notas eram fraudadas a prejuízo de ordem econômica não coincidindo em valores de desembaraço aduaneiro e declaração IR. Tal premissa, se culmina

juntamente com as transações paralelas de remessas de pagamentos aos Estados Unidos não registradas pelo Bacen em espécie.

Esta última, caracterizada como crime de lavagem de dinheiro em divisas internacionais dos quais os participantes e réus do processo foram qualificados como quadrilha. Foram observados como agentes de transmissão de valores em espécie não registrados no Bacen, pagos paralelamente aos fornecedores de mercadorias.

Pouco citado o Crime por Descaminho Aéreo, segundo:

“Art. 334, Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

§ 1º - Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº4.729, de 14.7.1965)

- a) Pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redação dada pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965).
- b) Pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho; (Redação dada pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965).

Conclusão

Sugestão de mecanismos sistêmicos de ajuste normativo

Com uso de instrumentos legais atenuantes e regulamentados, atualmente, com uso da normatização de *Franchising*. Além, da unificação das alíquotas de diferentes estados brasileiro para uma média ponderada porque para melhoria das condições para redução de custos é aplicado o recebimento de mercadoria em diferentes estados.

De acordo com análise do setor, cerca de 2,2 trilhões em impostos arrecadados no Brasil, em 27 estados do país:

Sul: Paraná 4,7%, Rio Grande do Sul 5,32%, Santa Catarina 5,6%.

Centro-Oeste: Mato Grosso 8,62%, Goiás 5,48%, Goiás 5,48%, Brasília 6,3% e Mato Grosso do Sul 6,32%.

Nordeste: Bahia 8,1%, Piauí 7,55%, Alagoas 7,39%, Ceará 7,17%.

Sudeste: Rio de Janeiro 5,3%; Espírito Santo 5,72%, Minas Gerais 6,38% e São Paulo 7,32%.

Norte: Rio Grande do Norte 7,84%, Acre 7,55%, Amazonas 7,2%, Roraima 7,1%, Pará 5,73%, Rondônia 6,05%.

O estranhamento do setor para divergências frente a confiança aos clientes finais pela maior barganha da empresa, provavelmente, pelo uso de

comércio secundário ou “*outlets*”. Quanto maior o conhecimento do segmento atuante, melhor a proposta para o cliente final.

Sugere-se que para melhoria da qualidade e clareza, a reforma tributária como o modelo europeu ou adequações para menor evasão outras camadas do sistema de execução das normas vigentes se atentem as particularidades de cada setor.

Dentre as leis de individualidade pessoal, direitos intransferíveis e padrões de dignidade humana.

Referências bibliográficas

Legislação (fontes primárias)

Brasil, 1966. Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).

Brasil, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil.

Doutrina e obras jurídicas

Sabag, Eduardo, 2017. Manual de Direito Tributário.

Nogueira, Ruy Barbosa, s.d. Direito Tributário.

Smith, Adam, 1776. Na Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Robespierre et al., séc. XVIII. Debates sobre tributação e igualdade fiscal na Revolução Francesa.

Fabre d'Églantine et al., séc. XVIII. Teoria fiscal e igualdade tributária.

Lambon et al., séc. XVIII. Discussões sobre progressividade tributária.

Instituições e materiais didáticos

Fundação Getúlio Vargas (FGV), s.d. Conceitos e Princípios do Direito Tributário.

Fontes institucionais e internacionais

União Europeia, s.d. Value Added Tax (VAT) Directive and Taxation Framework

Mídias e jornais

Jornal Estadão, “Entenda a prisão de Eliana Tranchesi e veja a cronologia do caso”. São Paulo/SP.

Academia.org.br, “Operação Narciso”, João Scantimburgo. São Paulo/SP.

Folha.uol.com.br,